

Técnica de predição de geração fotovoltaica em função de previsões aeronáuticas TAF utilizando modelos computacionais

José Renato Picollo Junior¹

Resumo

A crescente participação da geração fotovoltaica na matriz energética exige modelos de previsão capazes de estimar a produção futura com boa precisão e baixo custo operacional. Tradicionalmente, modelos de previsão utilizam dados meteorológicos observados, como temperatura, nebulosidade e irradiância. Entretanto, para aplicações de curto prazo, torna-se relevante avaliar o uso de informações meteorológicas previstas. Neste trabalho é apresentada uma metodologia para estimar a geração fotovoltaica utilizando exclusivamente mensagens TAF (*Terminal Aerodrome Forecast*), amplamente empregadas na aviação civil para previsão meteorológica aeronáutica. Os dados TAF foram obtidos por meio da API da Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica (REDEMET), convertidos para um formato compatível com mensagens METAR e utilizados como entrada de um modelo de aprendizado de máquina baseado em Gradient Boosting Regressor. O modelo foi treinado e validado utilizando dados históricos de geração fotovoltaica e informações meteorológicas associadas (METAR). Os resultados demonstraram coeficiente de determinação (R^2) de 0,8432, erro absoluto médio (MAE) de 209,55 W e raiz do erro quadrático médio (RMSE) de 333,18 W. A comparação entre a energia total gerada e a energia prevista apresentou erro percentual de 1,51%, indicando que previsões aeronáuticas podem constituir uma fonte alternativa viável para previsão de geração fotovoltaica de curto prazo.

Palavras-chave: geração fotovoltaica; inteligência artificial; aprendizado de máquina; TAF; previsão meteorológica; energia solar.

Abstract

The increasing penetration of photovoltaic power generation in the energy matrix requires forecasting models capable of estimating future production with high accuracy and low operational cost. Traditionally, forecasting models rely on observed meteorological data such as temperature, cloud cover, and irradiance. However, for short-term applications, it

¹ Graduado em Engenharia Elétrica e pós-graduado em Gestão de Projetos pela UNESA, e aluno de pós-graduação em Engenharia de Software pela PUC-Rio. E-mail: picollo@petrobras.com.br

becomes relevant to evaluate the use of forecasted meteorological information. This work presents a methodology for estimating photovoltaic power generation using exclusively TAF (Terminal Aerodrome Forecast) messages, widely used in civil aviation for aeronautical weather forecasting. The TAF data were obtained through the Brazilian Air Force Meteorology Network (REDEMET) API, converted into a format compatible with METAR messages, and used as input to a machine learning model based on Gradient Boosting Regressor. The model was trained and validated using historical photovoltaic generation data and associated weather information (METAR). The results showed a coefficient of determination (R^2) of 0.8432, mean absolute error (MAE) of 209.55 W, and root mean squared error (RMSE) of 333.18 W. The comparison between total generated energy and predicted energy presented a percentage error of 1.51%, indicating that aeronautical weather forecasts may constitute a viable alternative source for short-term photovoltaic generation forecasting.

Keywords: photovoltaic generation; artificial intelligence; machine learning; TAF; weather forecasting; solar energy.

1 Introdução

A expansão da geração distribuída baseada em energia solar fotovoltaica tem aumentado a necessidade de ferramentas capazes de prever a produção energética futura. A previsão adequada da geração auxilia concessionárias, operadores de sistemas elétricos e proprietários de usinas na tomada de decisões relacionadas ao despacho energético, armazenamento e comercialização de energia.

Os modelos tradicionais de previsão de geração fotovoltaica utilizam dados meteorológicos observados, especialmente irradiância solar, temperatura ambiente e cobertura de nuvens. Contudo, para aplicações operacionais, é desejável que a previsão seja realizada utilizando informações meteorológicas futuras, disponíveis antes da ocorrência efetiva dos fenômenos atmosféricos.

Nesse contexto, as mensagens TAF (*Terminal Aerodrome Forecast*), amplamente utilizadas na aviação, apresentam informações detalhadas sobre condições meteorológicas previstas para períodos futuros, incluindo vento, visibilidade, cobertura de nuvens e fenômenos meteorológicos significativos. Apesar de sua ampla utilização aeronáutica, poucos trabalhos exploram seu potencial como fonte de dados para previsão de geração fotovoltaica.

O presente trabalho investiga a utilização de mensagens TAF como única fonte meteorológica para um modelo de inteligência artificial destinado à previsão de geração fotovoltaica.

2 Fundamentação Teórica

2.1 Geração fotovoltaica

A geração fotovoltaica converte diretamente a radiação solar em energia elétrica por meio do efeito fotovoltaico. Seu desempenho depende de fatores meteorológicos, como irradiância solar, temperatura ambiente, nebulosidade e ocorrência de precipitação.

Segundo Villalva e Gazoli (2012), a variabilidade climática constitui uma das principais fontes de incerteza na produção de sistemas fotovoltaicos.

2.2 Inteligência artificial aplicada à previsão energética

Técnicas de aprendizado de máquina têm sido amplamente utilizadas na previsão de geração renovável. Algoritmos como *Random Forest*, *XGBoost* e *Gradient Boosting* apresentam elevada capacidade de modelar relações não lineares entre variáveis meteorológicas e produção energética.

De acordo com Goodfellow, Bengio e Courville (2016), métodos baseados em ensembles de árvores de decisão oferecem robustez e elevada capacidade de generalização em problemas de regressão envolvendo dados ambientais.

2.3 Mensagens TAF

O TAF (*Terminal Aerodrome Forecast*) é um código meteorológico padronizado pela Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO) destinado à previsão das condições meteorológicas em aeródromos.

As mensagens TAF incluem informações sobre:

- direção e velocidade do vento;
- visibilidade horizontal;
- cobertura de nuvens;
- ocorrência de chuva, nevoeiro e tempestades;
- períodos de mudança temporária (TEMPO);
- mudanças graduais (BECMG);

- eventos probabilísticos (PROB30 e PROB40).

Essas variáveis possuem relação direta com a disponibilidade de radiação solar incidente sobre módulos fotovoltaicos.

3 Metodologia

3.1 Aquisição dos dados

Os dados meteorológicos foram obtidos por meio da API disponibilizada pela REDEMET. Foram coletadas mensagens METAR e TAF referentes à Base Aérea de Santa Cruz (SBSC), distante cerca de 16km da usina fotovoltaica, abrangendo o período correspondente aos dados históricos de geração da usina utilizados neste estudo. Para treinamento do modelo, foram utilizados os dados de METAR obtidos de hora em hora, entre 10/10/2024 e 31/08/2025, bem como o valor de geração efetiva da usina fotovoltaica nesse mesmo período. Para verificar o funcionamento do modelo, foram utilizados dados de TAF entre 01/09/2025 e 09/09/2025, bem como o valor de geração efetiva da usina fotovoltaica nesse mesmo período.

3.2 Conversão TAF-METAR

Como os modelos previamente desenvolvidos utilizavam dados METAR observados, foi implementado um conversor responsável por transformar cada TAF em uma série horária equivalente.

A metodologia adotada consistiu em:

- identificar o período de validade do TAF;
- gerar registros horários entre o início e o término da validade;
- interpretar grupos de vento, visibilidade e cobertura de nuvens;
- processar modificadores TEMPO, BECMG, PROB30 e PROB40;
- estimar temperatura utilizando a média entre temperatura máxima e mínima previstas;
- atribuir valor padrão de pressão atmosférica (QNH = 1013 hPa).

Cada registro gerado assumiu formato compatível com mensagens METAR tradicionais, sendo essa simplificação necessária devido à ausência de séries completas, característica de previsões TAF que são publicadas a cada 6 horas.

3.3 Modelo de aprendizado de máquina

Foi utilizado o algoritmo *Gradient Boosting Regressor* para modelar a relação entre as variáveis meteorológicas previstas e a geração fotovoltaica observada.

As variáveis extraídas incluíram:

- velocidade do vento;
- direção do vento;
- visibilidade;
- cobertura de nuvens;
- temperatura estimada;
- horário do dia;
- mês do ano;
- indicadores meteorológicos derivados.

3.4 Métricas de avaliação

O desempenho do modelo foi avaliado por meio das seguintes métricas:

- Coeficiente de determinação (R^2);
- Erro Absoluto Médio (MAE);
- Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE);
- Erro percentual da energia acumulada;
- Análise de importância das variáveis do *Gradient Boosting*.

4 Resultados e discussão

O modelo apresentou os seguintes resultados:

Métrica	Valor
R^2	0,8432
MAE	209,55 W
RMSE	333,18 W
Erro Max.	1350,09 W
Erro Min.	1,10 W

Observou-se elevada correlação entre os valores previstos e os valores medidos, indicando que as informações meteorológicas presentes nas mensagens TAF possuem capacidade significativa de representar as condições que influenciam a geração fotovoltaica. A energia total prevista no período foi de 124.743,55 Wh, enquanto a energia efetivamente gerada foi de 122.883,40 Wh (vide gráfico de Energia Acumulada ao Longo do Tempo).

O erro energético acumulado foi de 1,51%, valor considerado satisfatório para aplicações operacionais de curto prazo (vide gráfico de Erro Acumulado de Energia).

Os maiores desvios ocorreram em situações associadas a fenômenos meteorológicos probabilísticos, especialmente quando mensagens PROB30 e PROB40 indicavam possibilidade de chuva ou tempestades que efetivamente ocorreram ou deixaram de ocorrer (vide grande desvio entre amostra 150 e 160 no gráfico Erro Absoluto ao Longo do Tempo).

É possível observar no gráfico de dispersão que a série de dados diverge em alguns pontos, mas no geral, acompanha bem a função linear da linha de identidade.

No gráfico de Importância das Variáveis, podemos observar que o modelo aprendeu bem os parâmetros de hora. Ou seja, são o que majoritariamente alteram os valores de energia gerada, tendo em vista que nas horas do dia temos sol para gerar energia e nas horas da noite não temos geração. Nesse mesmo gráfico, temos que a temperatura e a cobertura total de nuvens vêm logo depois na medição de importância. Geralmente, temperaturas altas indicam tempo bom e cobertura de nuvens impacta diretamente na irradiância solar real nos módulos fotovoltaicos.

Embora variáveis temporais sejam altamente correlacionadas com a geração, reconhece-se que parte dessa informação é implicitamente representada na própria série de geração histórica. Por conta disso, os parâmetros de dia, mês e ano são praticamente irrelevantes, porque nos dados de treinamento temos os valores de geração de energia reais. Dessa forma, a variação dos valores da Média de Irradiação Diária ($\text{kWh/m}^2 \cdot \text{dia}$) que ocorre considerando céu limpo de nuvens e que varia conforme o ano passa por conta das estações, já estão embutidos nos dados de geração real. Num modelo que não tenha os dados de geração real, certamente esses valores seriam mais relevantes.

Por fim, temos que os resultados sugerem que a interpretação probabilística dos grupos TAF constitui um dos principais fatores limitantes da precisão do modelo.

5 Considerações finais

Este trabalho apresentou uma metodologia para previsão de geração fotovoltaica baseada exclusivamente em mensagens TAF e técnicas de aprendizado de máquina.

Os resultados demonstraram que previsões meteorológicas aeronáuticas podem ser utilizadas como fonte de dados para estimar a produção fotovoltaica com desempenho satisfatório. O modelo desenvolvido atingiu coeficiente de determinação superior a 0,84 e erro energético acumulado inferior a 2%, mesmo sem utilizar medições reais de irradiância solar.

Os resultados obtidos indicam que a utilização de previsões TAF pode representar uma alternativa de baixo custo para previsão operacional de geração fotovoltaica em sistemas conectados à rede elétrica.

6 Referências

GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. Deep Learning. Cambridge: MIT Press, 2016.

ICAO. Annex 3 – Meteorological Service for International Air Navigation. Montreal: International Civil Aviation Organization, 2023.

REDEMET. Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica. Disponível em: <https://redemet.decea.mil.br>. Acesso de 10 out. 2024 a 9 set. 2025.

VILLALVA, Marcelo Gradella; GAZOLI, Jonas Rafael. Energia Solar Fotovoltaica: conceitos e aplicações. 2. ed. São Paulo: Érica, 2012.